

Особенности творческой деятельности студентов в условиях современного образовательного процесса

Features of creative activity of students in the conditions of the modern educational process

DOI 10.5281/zenodo.3576417

Афони́на Раи́са Николаевна

доцент

Алтайский государственный педагогический университет

Россия, г.Барнаул

ARN1960@yandex.ru

Afonina Raisa Nikolaevna

assistant professor

Altai State Pedagogical University

Russia, Barnaul

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации творческой деятельности студентов в образовательном процессе вуза. Существенными признаками творческой деятельности студентов выступают сознательное целеполагание, новизна, оригинальность, комбинирование, неограниченность в деятельности извне заданными рамками. Заинтересованность, самостоятельность, сознательность и активность студентов в творческой деятельности определяются характером организованности деятельности, формами и методами контроля результатов и отношений к ним.

Ключевые слова: учебная деятельность, творческая деятельность, образовательный процесс.

Abstract: The article discusses the features of the organization of creative activities of students in the educational process of the university. The essential signs of students' creative activity are conscious goal-setting, novelty, originality, combination, unlimitedness of activity from the outside by the given framework. The interest, independence, consciousness and activity of students in creative activity is determined by the nature of the organization of activity, forms and methods of monitoring the results and attitudes towards them.

Keywords: educational activity, creative activity, educational process.

Творческая деятельность рассматривается нами в первую очередь как один из видов учебно-познавательной деятельности, направленный на развитие противоречия в ходе решения творческой задачи, для которой необходимы объективные и субъективные условия, а результат обладает новизной, оригинальностью, личной и социальной значимостью.

Специфика студенческого творчества состоит в том, что репродукция и творчество находятся здесь в особом отношении друг к другу. Воспроизводящая деятельность характеризуется тем, что всегда завершается созданием продукта уже известного качества. В обучении воспроизводящая деятельность чаще всего ассоциируется только с запоминанием. Вместе с тем репродуктивная деятельность требует как дословного, так и преобразующего воспроизведения. С приобретением преобразующего характера в воспроизводящую деятельность привносятся элементы творчества. В исследовании О.Л. Берак [2] отмечается, что репродукция и творчество выступают как два необходимых, взаимосвязанных, хотя и различающихся элемента целенаправленной деятельности обучаемого. Репродуктивные компоненты деятельности связываются с операционно-технической стороной, со способами деятельности, обусловленными ее предметным содержанием. На наш взгляд, взаимосвязь между продуктивными и репродуктивными процессами находит наиболее полное выражение в творческой деятельности. Открытие новых знаний происходит с опорой на уже имеющиеся знания.

При этом сущность творческой деятельности заключается в возможности отказать от стереотипного способа действия и выделить до того не воспринимаемые свойства и отношения объектов, включить объект в новую систему связей и отношений, установить новые закономерности. К «творческим компонентам» деятельности относятся элементы, тесно связанные с мотивационно-смысловым и ориентировочно-поисковым компонентами в структуре деятельности. Взаимосвязь репродукции и творчества в учебной деятельности проявляется в том, что репродукционная деятельность является условием творческой деятельности, репродукция и творчество представляют собой две взаимосвязанные стороны любого вида преобразующей деятельности.

Осуществление учебно-творческой деятельности предполагает сформированность у обучаемого необходимых умений, способствующих достижению поставленной цели. Учебно-творческая деятельность имеет сложную структуру и требует для своего выполнения специальных умений. В соответствии с этапами процесса обучения выделяем три основные группы умений творческой деятельности:

- прогностические умения (формулировать цели и задачи творческого задания, обобщать знания по изучаемой теме, организовывать логическое осмысление полученной информации, структурировать изучаемый процесс и осуществлять его формализацию);
- исполнительские умения (наглядно представлять решение творческой задачи, «за-

щищать» методику и результаты решения творческого задания);

– аналитические умения (работать с аналитической и научно-методической литературой, контролировать свои действия в решении творческого задания, анализировать полученные результаты).

В ходе учебно-творческой деятельности последовательно выявляется ее цель, предмет и средства, последовательность отдельных действий и операций. Структура деятельности студента по овладению умениями творческой деятельности может быть представлена как система, включающая следующие взаимосвязанные компоненты:

- 1) осознание профессиональной и личной значимости задачи овладения умениями творческой деятельности;
- 2) целевая установка на овладение конкретными умениями;
- 3) актуализация знаний, которые лежат в основе формируемых умений;
- 4) раскрытие содержания каждого умения как определенной совокупности действий и операций, его составляющих, и способов выполнения действий;
- 5) организация практической деятельности по овладению умениями;
- 6) контроль за состоянием сформированности умений, учет и оценка результатов деятельности.

Схематически учебно-творческую деятельность студента можно представить в виде логической цепочки: «мотив – план – результат» [4].

Формирование учебно-творческой деятельности обучаемых, как подчеркивает П.И. Пидкасистый [5], предполагает учет психологической, теоретической и практической готовности студентов к обучению в высшей школе: соответствующий отбор учебного материала, планирование его объема с учетом сложности и трудоемкости, использование передовых технологий обучения, проверки и оценки знаний, умений и навыков. Учебно-творческая деятельность является мотивирующей основой для перехода от прагматического к познавательному отношению к миру. Это особый тип социально организованных взаимодействий и взаимоотношений между студентами и преподавателем. Совместная учебная деятельность обеспечивает перестройку всех компонентов структуры индивидуальной познавательной деятельности за счет создания общности целей и способов достижения результата. Заинтересованность, самостоятельность, сознательность и активность студентов в творческой деятельности определяются характером организованности этой деятельности, формами и методами контроля результатов и отношений к ним.

Для формирования ценностных установок студентов на творческую самореализацию в процессе учебной деятельности, как пишет Л.В. Ведерникова [3], необходимо гуманизировать отношения студентов и преподавателей; преобразовывать традиционные формы учебной деятельности и актуализировать инновационные формы обучения; стимулировать самообразование студентов, включая их в исследова-

тельную работу. Как подчеркивает П.И. Пидкасистый [5], организация учебной деятельности несет в себе ярко выраженную функцию управления. При этом возникает необходимость четкой постановки учебно-познавательной задачи, что дает возможность преподавателю заранее предусмотреть характер деятельности студента и, соответственно, управлять этим процессом.

Процесс преобразования и усовершенствования современной педагогической системы, предполагает поиск новых идей, подходов, технологий, форм и методов организации учебного процесса в вузе с целью профессионально-творческого саморазвития субъектов на основе их внутренних мотивов, системы ценностей и профессиональных целей [1]. Креативная дидактика позволяет кардинально изменить образовательный процесс: обучаемый переходит из ранга объекта педагогического воздействия в ранг субъекта творчества, а традиционный учебный материал, из ранга предмета освоения переводится в ранг средства достижения некоторой созидательной цели. Такой способ обучения открывает новые грани научного познания, позволяет повысить степень заинтересованности и уровень мотивации студента, способствует развитию творческих способностей. Учебно-познавательная деятельность это не только канал формирования профессиональных знаний и умений, но и средство развития интересов к познанию и практической деятельности, на основании этого, в конечном счете, определяется уровень и качество подготовленности специалиста [6].

Список литературы

1. Афонина Р.Н. Культурно-антропологическая направленность тенденций обновления высшего профессионального образования /Р.Н.Афонина // Новые образовательные технологии в вузе. 2014. С 108-119.
2. Берак, О.Л. Соотношение репродуктивных и творческих компонентов учебно-профессиональной деятельности при формировании специалистов в высшей школе: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.Л. Берак. 1985. – 17 с.
3. Ведерникова, Л.И. Формирование ценностных установок студента на творческую самореализацию [Текст] / Л.И. Ведерникова. // Педагогика. – 2003. – №8. – С.47 – 53.
4. Ильясов, И.И. Структура процесса учения / И.И. Ильясов. – М.: МГУ, 1986. – 198 с.
5. Пидкасистый, П.И. Требования, предъявляемые к обучающимся в вузах / П.И. Пидкасистый // Педагогика. – 2005.– № 3.– С. 47 – 52.
6. Afonina R. The problem statement of projecting of pedagogical system of the science education in the liberal arts university / R Afonina // Innovations in education / ed. by I. Kaufer. – Vienna, 2015. – P. 110–137.

The text of the article in English

We consider creative activity primarily as one of the types of educational and cognitive activity aimed at developing contradictions in the course of solving a creative problem, which requires objective and subjective conditions, and the result has novelty, originality, personal and social significance.

The specificity of student creativity is that reproduction and creativity are here in a special relationship to each other. Reproduction activity is characterized by the fact that it always ends with the creation of a product of already known quality. In learning, reproductive activity is most often associated only with memorization. At the same time, reproductive activity requires both verbatim and transformative reproduction. With the acquisition of a transformative character, elements of creativity are introduced into the reproduction activity. In the study of O.L. Berack [2] noted that reproduction and creativity act as two necessary, interrelated, although differing elements of the learner's focused activity. The reproductive components of activity are associated with the operational and technical side, with the methods of activity, due to its subject content. In our opinion, the relationship between productive and reproductive processes is most fully expressed in creative activity. The discovery of new knowledge is based on existing knowledge. At the same time, the essence of creative activity lies in the ability to abandon the stereotypical mode of action and highlight previously unappreciable properties and relations of objects, include the object in a new system of connections and relations, establish new

laws. The "creative components» of an activity include elements that are closely related to the motivational-semantic and orientational-search components in the structure of activity. The interconnection of reproduction and creativity in educational activity is manifested in the fact that reproduction is a condition for creative activity, reproduction and creativity are two interconnected sides of any type of transformative activity.

The implementation of educational and creative activities involves the formation of the learner necessary skills that contribute to the achievement of the goal. Educational and creative activity has a complex structure and requires special skills for its implementation. In accordance with the stages of the learning process, we distinguish three main groups of skills of creative activity:

- prognostic skills (to formulate goals and objectives of a creative task, to generalize knowledge on the topic being studied, to organize a logical understanding of the information received, to structure the studied process and to formalize it);
- performing skills (to visualize the solution of a creative task, to "protect" the methodology and results of solving a creative task);
- analytical skills (to work with analytical and scientific-methodological literature, to control their actions in solving a creative task, to analyze the results).

In the course of educational and creative activity, its purpose, subject and means, the sequence of individual actions and operations are subsequently revealed. The structure of the student's activity in mastering the

skills of creative activity can be represented as a system that includes the following interconnected components:

- 1) awareness of the professional and personal significance of the task of mastering the skills of creative activity;
- 2) target setting for mastering specific skills;
- 3) updating the knowledge that underlies the formed skills;
- 4) disclosure of the content of each skill as a specific set of actions and operations, its components, and methods of performing actions;
- 5) the organization of practical activities for mastering skills;
- 6) monitoring the state of formation of skills, accounting and evaluation of performance.

The student's educational and creative activity can be represented in the form of a logical chain: "motive - plan - result" [4].

The formation of educational and creative activities of trainees, as emphasized by P.I. Pidkasisty [5], involves taking into account the psychological, theoretical and practical readiness of students to study at a higher school: appropriate selection of educational material, planning of its volume taking into account complexity and laboriousness, use of advanced training technologies, testing and evaluation of knowledge, skills. Educational and creative activity is a motivating basis for the transition from a pragmatic to a cognitive attitude to the world. This is a special type of socially organized interactions and relationships between students and the teacher. Joint educational activity provides the restructuring of all components of the

structure of individual cognitive activity by creating a common goal and ways to achieve results. The interest, independence, consciousness and activity of students in creative activities are determined by the nature of the organization of this activity, by the forms and methods of monitoring the results and attitudes towards them.

For the formation of value attitudes of students on creative self-realization in the process of educational activity, as L.V. Vedernikova [3], it is necessary to humanize the relations of students and teachers; transform traditional forms of educational activity and update innovative forms of learning; stimulate students' self-education, including them in research work. As emphasized by P.I. Pidkasisty [5], the organization of educational activity carries a pronounced management function. In this case, there is a need for a clear statement of the educational and cognitive task, which allows the teacher to foresee the nature of the student's activities and, accordingly, manage this process.

The process of transformation and improvement of the modern pedagogical system involves the search for new ideas, approaches, technologies, forms and methods of organizing the educational process at the university with the goal of professionally-creative self-development of subjects based on their internal motives, value system and professional goals [1]. Creative didactics allows you to radically change the educational process: the student moves from the rank of the object of pedagogical influence to the rank of the subject of creativity, and traditional

educational material, from the rank of the subject of development, is transferred to the rank of means of achieving some creative goal. This type of training opens up new facets of scientific knowledge, allows you to increase the degree of interest and the level of motivation of the student, contributes to the development of creative abilities. Educational and cognitive activity is not only a channel for the formation of professional knowledge and skills, but also a means of developing interests in knowledge and practical activity, on the basis of this, ultimately, the level and quality of specialist training is determined [6].